

UZ

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**UNIVERSITY OF BUSINESS AND
SCIENCE**

INGLIZ TILI VA ADABIYOTI KAFEDRASI

**YOSH LINGVISTLAR
ILMIY
AXBOROTNOMASI**

2025

SUBYEKTIVLIK KATEGORIYASINING TILLARARO TADQIQI

*M.Obilov, PhD. katta o'qituvchi,
University of Business and Science*

Annotatsiya

Maqolada modallik tushunchasining inson tafakkuri, nutqi va psixologiyasi bilan o'zaro bog'liqligi, uning falsafa, mantiq, psixologiya va tilshunoslik sohalarida qanday tadqiq etilishi, tillararo qiyosiy tadqiqotlar orqali turli tillardagi, jumladan ingliz va o'zbek tillaridagi modallik ifodalarining funksional-semantik xususiyatlari va umumiy hamda farqli jihatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *modallik, fikr, munosabat, subyektivlik, obyektivlik, kategoriya, Aristotel, antik davr, majburiyat, zaruriyat, imkoniyat, qobiliyat, stilistik, ekspressiv, intonatsiya.*

Abstract

The article describes the interrelation of the concept of modality with human thinking, speech and psychology, how it is researched in the fields of philosophy, logic, psychology and linguistics, functional-semantic features of modality expressions in different languages, including English and Uzbek, through cross-linguistic comparative studies. and common and different aspects are studied.

Keywords: *modality, thought, attitude, subjectivity, objectivity, category, Aristotle, antiquity, obligation, necessity, opportunity, ability, stylistic, expressive, intonation.*

Аннотация.

В статье описывается взаимосвязь понятия модальности с человеческим мышлением, речью и психологией, как оно исследуется в области философии, логики, психологии и лингвистики, функционально-семантические особенности выражений модальности в разных языках, в том числе английском и узбекском, посредством кросс-лингвистических сравнительных исследований изучаются общие и различные аспекты.

Ключевые слова: модальность, мысль, отношение, субъективность, объективность, категория, Аристотель, античность, обязанность, необходимость, возможность, способность, стилистическое, экспрессивное, интонация.

Modallik kategoriyasi bu inson tafakkuri, nutqi va psixologiyasi bilan uzviy bog‘liq tushuncha bo‘lib, uni tadqiq etishda bir fan sohasi doirasidagina cheklanib bo‘lmaydi. Binobarin, modallik falsafa, mantiq, psixologiya va tilshunoslik kabi turli sohalarda tadqiqot predmeti hisoblanadi. Modallik insonlar orasidagi muloqot jarayonida muhim ahamiyat kasb etgan holda, u so‘zlovchilarga real voqelikka nisbatan o‘z munosabatlari, ishonchlari va mulohazalarini yetkazishga xizmat qiladi. Tillarda modallik qay tarzda sodir bo‘lishi va u qanday ma’nolarni ifodalashi singari masalalar ko‘p yillardan beri soha olimlarin o‘ziga jalb etib kelmoqda. Modallik barcha tillarda mavjud bo‘lgan hamda inson muloqotida keng tarqalgan hodisa bo‘lganligi bois, uning nazariy asoslarini o‘rganish bizga modal tushunchalarni ifodalovchi murakkab mexanizmlarini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi.

Modallik kategoriyasining lisoniy xususiyatlarini ochib berishga qaratilgan nazariy tadqiqotlar muayyan til bilan chegaralanib qolmasdan, balki tillararo izlanishlar olib borishni taqozo etadi. Anna Vierzbiska ta’kidlaganidek, modallik bo‘yicha qiyosiy tadqiqotlar o‘rganilayotgan tillardagi umumiy jihatlarni hamda o‘ziga xos shakllarni ochib beradi. U tillarning modal tushunchalarni konseptuallashtirishi va ifodalashidagi xilma-xillik va umumiylikni yoritadi. [7; 87 p.]

Modallikni turli xil tillarda funksional-semantik tahlil qilish – uning shakllari, ifodalanish usullarini aniqlash, qiyosiy va tipologik tahlillarni o‘tkazish juda muhimdir. Aytish joizki, ingliz tilida modallik kategoriyasini ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganish bo‘yicha salmoqli ishlar qilingan. Buni ingliz tilining xalqaro muloqot tili sifatidagi roli va uning zamonaviy globallashtirish jarayonidagi muhim mavqei bilan bog‘lash mumkin.

O‘zbek tilshunosligida ham modallik kategoriyasi bo‘yicha bir qator tadqiqodlar olib borilgan. Lekin aynan ingliz va o‘zbek tillaridagi modallik kategoriyasini qiyosiy tahlili bo‘yicha yetarlicha o‘rganishlar olib borilmagan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ingliz va o‘zbek tilidagi modallikni qiyosiy o‘rganish dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ingliz va o‘zbek tillari turli xil til oilalariga mansub bo‘lishiga qaramasdan, modallikda umumiylik mavjudligi bois, bu ikki tildagi modal ma’nomlarni ifodalashda qo‘llaniladigan vositalarni semantik-funksional jihatdan umumiy va farqli tomonlarini o‘rganish ushbu sohadagi tadqiqotlar uchun boshlang‘ich nuqta bo‘lib xizmat qiladi.

Modallik (lotincha modalis – o‘lchov, usul) – fikrning voqelikka bo‘lgan munosabatlarining turli xil ko‘rinishlarini, shuningdek, bildirilayotgan fikrlarni subyektiv tarzda tasniflashning turlicha ko‘rinishlarini ifodalovchi funksional-semantik kategoriyadir. Shuningdek, ta’kidlanishicha [5; 303 c.], modallik termini til tuzilishining turli darajalarida semantik doirasi, grammatik xususiyatlari xilma-xil bo‘lgan keng ko‘lamli hodisalarni ifodalash uchun ishlatiladi.

Modallik falsafiy, mantiqiy hamda lingvistik kategoriya sifatida so‘zlovchining gap mazmuni va voqelikka munosabatini aks ettiradi. Bu munosabat obyektiv yoki subyektiv bo‘lishi mumkin. Bu munosabatga ko‘ra, modallikni ikki turga ajratish mumkin: obyektiv va subyektiv modallik. Subyektivlik va obyektivlik modallik kategoriyasining ajralmas tarkibiy qismidir. Modallik hamma gapda bor. Hamma gaplar so‘zlovchi nutqida muayyan so‘zlovchi tomonidan ma’lum bir vaqtda muayyan maqsadda ifodalangani va voqelikka qaratilganligi modallikdir.

Modallik subyektivlik yoki obyektivlikdan butunlay mahrum bo‘lishi mumkin emas, chunki so‘zlovchining tasavvurini, umidini yoki shunchaki aniqlikni ifoda etadigan gaplarda modallikning obyektiv hamda subyektiv shakli bor.

M. Xollidey nazariyasi modal ma’noning ikki turi borligini ilgari surgan. Biz ularni subyektiv modallik va obyektiv modallik deb atashimiz mumkin.

Subyektiv modallik soʻzlovchining voqealikka oʻz bahosini ifodalaydi; obyektiv modallik esa bildirilayotgan fikrning voqealikka munosabatini aks ettiradi. [1; 38 p.]

Modallik kategoriyasini oʻrganish maktabining ildizlari qadimiy antik davrga borib taqaladi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha [6; 237 p.], “Modallik” tushunchasi dastlab Aristotel tomonidan fanga kiritilgan. U modallik mohiyati haqida shunday deydi: “Bu eng oliy mantiqiy tushunchalar boʻlib, obyektiv borliqning asosiy, muhim xususiyatlari kategoriyalarda aks etadi va ular asosida boshqa tushunchalar hosil boʻladi. Ular moddiy dunyo (obyektiv borliq) bilan bogʻlanganligi uchun kategoriyalar tabiat hodisalari orasidagi bogʻlanish va ularning munosabatini ifodalab, gaplarning asl mohiyatini anglatadi”. [9; 9 b.]

Modallik kategoriyasining funksional-semantik xususiyatlari va ularning turli tillarda namoyon boʻlishi bilan bogʻliq masalalar jahon va oʻzbek tilshunoslari tomonidan keng oʻrganilgan va ushbu tadqiqotlar modallik boʻyicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar uchun dastur-ul amal boʻlmoqda.

M. Xollidey modallik tushunchasini ijtimoiy kontekstda ifodalanishi va uning majburiyat va zaruriyat maʼnolarini funksional oʻrganadi. U zarurat, imkoniyat, majburiyat va qobiliyat kabi maʼnolarni ifodalovchi leksik va morfologik birliklarni taxlil qilgan. M. Xollidey modallikning oʻzaro muloqot jarayonidagi vazifasi va axborot oqimini boshqarishdagi rolini taʼkidlagan.

J. Baybining tadqiqotlari modal iboralarning etimologiyasi va ularning grammatiklashuv jarayonlariga qaratilgan. U modal feʼllarning boshqa leksik kategoriyalardan qanday kelib chiqqanini oʻrganib chiqdi va modal tizimlardagi tillararo farqlarni va ularning diaxronik oʻzgarishlarini oʻrgandi.

Sh. Balli fransuz tilshunosligida modallikning stilistik va ekspressiv funksiyalarini taʼkidlaydi. U modal feʼllar va ravishlarning soʻzlovchi munosabati va bahosini yetkazish vositasi sifatida ishlatilishini tahlil qilgan. U, shuningdek, modallik va intonatsiya oʻrtasidagi oʻzaro taʼsirni oʻrganib chiqdi.

Roman Yakobson tadqiqotlarida his-hayajon va modal maʼnolarni ifodalashni oʻz ichiga oluvchi tilning ekspressiv funksiyasiga eʼtibor qaratilgan.

U modal iboralarni izohlashda kontekst va pragmatik omillarning roliga alohida urg'u berib, modal iboralar talqini ko'p jihatdan kontekstga va so'zlovchining kommunikativ maqsadlariga tayanishini ta'kidlagan. [3; 78 p.]

L.Iofik morfologik-sintaktik usullar (fe'l mayllari) orqali ifodalangan birlamchi modallikni va leksik-sintaktik usullar (kirish so'zlari va birikmalari) orqali ifodalangan ikkilamchi modallikni farqlab, rasmiy yondashuvni qo'llaydi. [2; 69 c.] Xuddi shunday, B.S. Xaimovich va B.I. Rogovskaya modalliklarni leksik modallik (modal so'zlar orqali ifodalangan), grammatik modallik (fe'l mayllari orqali ifodalangan) va leksik-grammatik modallik (modal fe'llar orqali ifodalangan)ga ajratadi. Rasmiy tamoyil modallik kategoriyasining tuzilishi haqida ma'lumotlarni taqdim etsa-da, u unchalik keng qamrovli emas. [8; 297 b.]

J.A.Yoqubov mantiq va tilshunoslik sohalarini o'zaro qiyosiy taxlili orqali modallik kategoriyasining semantik xususiyatlarini yoritib bergan. [9;]

M.M Jo'rayeva fransuz va o'zbek ertaklari misolida modallik kategoriyasining lingvokognitiv va lingvomadaniy xususiyatlarini o'rgangan. Shuningdek, tilshunoslikda modallik, modus va diktum kategoriyalarining o'zaro bog'liq ekanligini ochib bergan. [4;]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, modallik, inson tafakkuri, nutqi va psixologiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan, turli sohalarda, jumladan, falsafa, mantiq, psixologiya va tilshunoslikda tadqiqot predmeti hisoblanadigan murakkab tushunchadir. U, so'zlovchilarga o'z munosabatlari, ishonchlari va mulohazalarini ifodalash imkonini beradi. Tillararo va tipologik tahlillar orqali, modallikning turli tillardagi ifodalanishi, shu jumladan, ingliz va o'zbek tillaridagi xususiyatlari o'rganilmoqda. Bu tahlillar modal tushunchalarni konseptuallashtirish va ifodalashdagi xilma-xillik hamda umumiyliklarni ochib beradi. Modallikning obyektiv va subyektiv turlari, shuningdek, uning lingvistik, mantiqiy va falsafiy aspektlari tadqiq etilib, bu sohada qadimiy antiq davrdan bugungi kungacha turli olimlar tomonidan ilmiy ishlar yaratilgan. Bu keng

qamrovli tadqiqotlar modallikning turli tillarda qanday ifodalanganligi va inson muloqotidagi rolini chuqurroq tushunishimizga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hodge R., Kress G. Language as Ideology. – London: Routledge, 1993. – P. 230.
2. Иофик Л.Л. Сложное предложение в новоанглийском языке. – Л: Изд-во ЛГУ, 1968. – С. 214.
3. Jakobson R. Linguistics and Poetics. – Berlin: De Gruyter Mouton, 1981. – P. 3083.
4. Jo‘rayeva M. Fransuz va o‘zbek ertaklarida modallik kategoriyasining lingvokognitiv, milliy madaniy xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2016. – B.200
5. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – М: Советская энциклопедия, 1990. – С. 682.
6. Sharples B. Mostly Aristotle. Phronesis. – Leiden: Brill, 1997. – P. 308.
7. Wierzbicka A. Semantics: primes and universals. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – P. 512.
8. Хаймович Б.С., Роговская, Б.И. Теоретическая грамматика английского языка. – М: Высшая школа, 1967. – С. 297.
9. Yoqubov J.A. Modallik kategoriyasining mantiq va tilda ifodalanish xususiyatlari. Doktorlik dissertatsiyasi. – Toshkent: 2007.

28.	Nurmuhammadova M	Impact of reading on vocabulary development	183
29.	Nizamov Z	Developing linguistic competence of school children through creative writing.	189
30.	Nizamova Z	Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tili o'qitishda nutq rivojlantirish texnikalarining o'rni va uning didaktik talablari	193
31.	Kodirov A	Problems of teaching a foreign language (english) as a second language in the higher education system	200
32	Obilov M	Subyektivlik kategoriyasining tillararo tadqiqi	206
33	Nurmamatova M	The harmony of myth and reality in the novel Brazil	212